

ARTÍCULO

FECHA DE RECEPCIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE ACEPTACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DE 2017

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE AUTODIRECCIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN CURSOS DE INGLÉS

Development of self-direction
competence through the
application of the strategy:
Problem-Based Learning
in English courses

Cinthya Navarro Camacho

Profesora de inglés y orientadora
educativa en de nivel medio superior
cinthya.nc90@gmail.com

José Enrique Ávila Palet

Profesor investigador de Humanidades en la
Universidad Panamericana (campus Guadalajara),
enriqueavila41@hotmail.com

Silvia Lizett Olivares Olivares

Decana Asociada Académica de la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud, Tecnológico de Monterrey
solivares@itesm.mx

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo mostrar el beneficio de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para el desarrollo de la competencia de la autodirección en cursos de inglés. La investigación se realizó con apoyo de estudiantes de nivel medio superior en una escuela pública. Se utilizó un método mixto con un diseño cuasi-experimental, y de tipo transaccional, durante un período de dos semanas. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales y la revisión de un portafolio de evidencias, los cuales midieron las estrategias de aprendizaje, el manejo de emociones y la mejora continua. Los resultados indican que la implementación de la estrategia ABP para la enseñanza de una segunda lengua (inglés) permite el desarrollo de la autodirección en los estudiantes de nivel medio superior.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas, Estrategias de Enseñanza, Competencias, Aprendizaje Autodirigido, Cursos de Inglés.

Abstract

The objective of this article is to show the benefit of the Problem Based Learning (PBL) strategy for the development of self-direction competence in English courses. The research was conducted with the support of High School students in a public school. A mixed method with a quasi-experimental design and a transactional type was used over a period of two weeks. The instruments used were: an Individual Generic Competencies Questionnaire and the review of a portfolio of evidences, which measured the learning strategies, the management of emotions and the continuous improvement. The results indicate that the implementation of the PBL strategy for teaching a second language (English) allows the development of self-direction in high school students.

Keywords: Problem Based Learning, Teaching Strategies, Competencies, Self-directed Learning, English Courses.

Introducción

La dinámica en la que se encuentra inmersa la sociedad, tanto nacional como internacional, tiende a estar en constante cambio debido al fenómeno de la globalización, en donde se observa el aumento en la creación y flujo de información, una mayor movilidad de personas de un país a otro, continuas innovaciones en las tecnologías de información y comunicación, entre otros aspectos, que caracterizan este fenómeno. Por tanto, es necesario replantear la situación en la que se encuentra México, no sólo aspectos de ámbito económico, sino también educativo.

Con base en lo anterior, se considera importante realizar cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permitan a los estudiantes adquirir las herramientas necesarias para integrarse y desarrollarse plenamente, tanto en el ámbito laboral como en la sociedad en general. Esto ha lle-

vado al planteamiento de una educación basada en competencias, que ayude no sólo a reducir las diferencias entre las exigencias de un mercado laboral competitivo y en constante cambio, con las que cuenta un estudiante egresado, (Salgado, Corrales, Muñoz y Delgado, 2012), sino que también implique apoyar la formación de individuos capaces de adaptarse y desempeñarse en diversos contextos, que les permitan convertirse en los protagonistas de su vida y de su proceso de aprendizaje (Tobón, 2006).

El objetivo principal del presente artículo es dar a conocer los resultados obtenidos de la investigación, en la cual se tuvo el siguiente planteamiento de hipótesis:

La implementación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas en cursos de inglés permite el desarrollo de la competencia de autodirección.

Se compararon los resultados de dos grupos de estudiantes, uno en donde se utilizó la estrategia ABP (grupo experimental) y el otro (grupo control) donde se mantuvieron las estrategias de enseñanza tradicional. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales y la revisión de un portafolio de evidencias. Los resultados se analizaron mediante la triangulación de datos al observar los cambios que se dieron en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Finalmente se da una conclusión del tema.

Marco teórico

Para comprender la importancia de la educación por competencias es necesario primeramente considerar el concepto de competencia, mismo que es un tema que ha ido tomando relevancia a lo largo del tiempo y que de igual forma se ha ido adecuando al contexto en el que éste se encuentra (Restrepo, 2013). Para Tobón, competencia se entiende como aquellos “procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad” (Tobón, 2006: 5).

Las competencias pueden dividirse de diferentes formas, en este trabajo se toma en consideración la división que propone el Proyecto “Tuning Educational Structure in Europe” el cual según Ehuleche y De Stefano (2011) se pueden dividir en: competencias específicas y competencias genéricas. Las primeras son propias a cada área de estudio (Prieto, 2012), mientras que las competencias genéricas hacen referencia a las habilidades con las que debe contar un individuo para su vida profesional y personal, sin importar la carrera o trabajo en el cual se desempeñe (Salgado et al., 2012). Esto da cuenta de las diversas posibilidades existentes al desarrollar competencias genéricas en los estudiantes, ya que estas son vistas como un todo al que sus características le permiten adaptarse a un contexto en particular (Mulder, Weigel y Collings, 2008).

Como respuesta a estos cambios, en el ámbito educativo, se ha producido un auge de competencias genéricas, donde la autorregulación o autodirección del aprendizaje ha tomado relevancia, ya que este concepto centra su atención en el dominio que tiene el estudiante en su proceso de aprendizaje y, sobretodo, porque facilita el aprendizaje permanente (Chocarro, González Torres y Sobrino, 2007).

La autodirección como competencia es entendida como un proceso más inclusivo, debido a que es iniciado por el individuo (Boyer, Edmonson, Artis, y Fleming, 2014) que centra su atención en el des-

empeño actitudinal que éste tenga hacia la consecución del aprendizaje (Vives-Varela, Durán-Cárdenas, Varela-Ruíz, y Fortoul van der Goes, 2013) motivado por el logro de metas mediante una adecuada planificación, formulación de estrategias y una evaluación de las acciones realizadas para el logro de la misma (Lamas, 2008), esto basado en la autonomía e interés del estudiante.

Respecto a la estrategia (ABP) hay que decir que es una estrategia que permite potencializar las habilidades de los estudiantes y mejorar su desempeño actitudinal, preparándolos para afrontar problemas reales, a los que estarán expuestos a lo largo de su vida. El ABP es una herramienta que pretende modificar el método de enseñanza tradicional basado en la memorización y acumulación de conocimientos, por uno más enfocado en el aprendizaje significativo y sobre todo, en el desarrollo de la autodirección del mismo.

El ABP es una estrategia centrada en el estudiante (Morales y Landa, 2004), que promueve el aprendizaje mediante el uso de problemas que detonan en los alumnos actitudes y habilidades imprescindibles para lograr obtener la mejor solución posible al problema planteado, entre las que destacan la autodirección y el trabajo colaborativo. (Boyer, et al., 2014; Hmelo, 2004; Morales y Landa, 2004, Poot, 2013)

Para la implementación de la estrategia de ABP se deberá seguir ciertas fases expuestas por Morales y Landa (2004) como se muestra en la figura 1:

Figura 1. Fases de implementación del ABP (Morales y Landa, 2004)

Estos pasos llevan al estudiante a desarrollar la competencia de autodirección y de igual forma, se fomenta el trabajo colaborativo entre pares, así como también es importante resaltar el papel que juega el docente en dicho proceso, ya que al estar el ABP orientado en el estudiante, el papel del docente cambia completamente, pasa de ser la fuente de información y conocimiento (en la enseñanza tradicional) a un guía para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje.

En este sentido, se propuso que los estudiantes de la materia de inglés de segundo año aprendieran el idioma con base en la estrategia planteada, modificando la manera de enseñar y aprender planteada por los programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esto con la intención de que los estudiantes adquirieran conocimientos, habilidades y aptitudes mediante la motivación y orientación en su proceso de aprendizaje, dejando de lado las viejas prácticas de enseñanza que llevaban a los jóvenes a traducir y memorizar el significado de palabras, sin que éstas fueran aplicadas a situaciones de la vida diaria.

En la investigación se tuvo como objetivos los siguientes:

Objetivo General

Determinar de qué forma la estrategia de ABP permite desarrollar en estudiantes de nivel medio superior las siguientes tres sub competencias de autodirección en clases de inglés:

- ☞ Estrategias de aprendizaje.
- ☞ Mejora continua
- ☞ Manejo de emociones

Objetivo Específico

1. Medir el desarrollo de la autodirección a partir de una rúbrica de valoración, durante la aplicación de la estrategia.

Revisión literaria de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas

La estrategia didáctica Aprendizaje Basado en Problemas ha sido ampliamente utilizada en diversos estudios realizados con alumnos de diferentes niveles de educación como: educación superior, media superior y básica, obteniendo resultados favorables en el desarrollo de autodirección, competencia que según Long y Gludemio (2004), muchas instituciones la han colocado como uno de sus objetivos, debido a las exigencias del contexto en el que se desarrollan los estudiantes, el cual demanda una mayor adaptación y capacidad para resolver de manera eficiente los problemas a los que deberán hacer frente. Por tanto, la estrategia ABP resulta ser de gran utilidad para el desarrollo de estas habilidades, al situar en un mundo real a los estudiantes en cada uno de los problema que se les plantean (Hmelo-Silver, 2004).

Armenta, Salinas y Montera (2013), realizaron una investigación con el objetivo de analizar lo sucedido al incorporar el Aprendizaje Basado en Problemas en la educación a distancia, utilizando la plataforma educativa denominada en el trabajo “SesWeb”. Esta investigación se llevó a cabo en la empresa Éxito Software, especializada en el sector educativo y SesWeb, su plataforma de servicios académicos y administrativos para instituciones educativas. La estrategia ABP fue aplicada con la implementación de un cambio denominado 4x4 debido a la flexibilidad y aplicación a todo terreno, y a la simplificación metodológica de la estrategia ABP original, ya que la mayor parte del trabajo se realizó sin apoyo del profesor y fuera del horario de clases. El trabajo académico se realizó en línea a través de la plataforma SesWeb, se utilizaron foros, wikis, etc., así como web conferencias y dos sesiones presenciales (Armenta et al., 2013).

Con la aplicación de la estrategia ABP 4x4 en modalidad “E-Learning”, se propició el aprendizaje significativo y la autodirección, entre otros aspectos como el trabajo colaborativo y la investiga-

ción, necesarias para la resolución de problemas. (Armenta, et al. 2013).

Otra aportación en la aplicación de ABP la realizaron Gülseren, Dicle y Ugur (2009), quienes aplicaron ésta estrategia a 59 estudiantes, en una escuela de enfermería ubicada en Turquía, con la finalidad de observar el desarrollo de la autodirección durante los cuatros años de estudio de los estudiantes, así como su motivación. Al realizar las pruebas se encontró que los puntajes relacionados con autodirección, en el primer año, eran significativamente menores que los puntajes del último año. Lo que demostró la relación entre el ABP y el desarrollo de la audirección. Por otra parte, los estudiantes mencionaron estar conformes con la estrategia ABP, al percibir cambios en ellos mismos, así como con el respaldo que recibieron de los facilitadores para guiar su proceso de aprendizaje.

Strohfeldt y Grabt (2010), realizaron un estudio para introducir el ABP en el desarrollo de autodirección en el curso de terapia renal, aplicado a 16 grupos de 6 alumnos cada uno. La estrategia ABP se aplicó en materias prácticas, mientras que en asignaturas de carácter científico se aplicó la enseñanza tradicional. A cada equipo se le dio un total de 4 a 5 casos durante el curso, por lo que eran responsables de la atención hacia el paciente. Se logró apreciar que los estudiantes desarrollaron destrezas como el manejo de la información, la organización, el trabajo en equipo, la asimilación e interpretación de la información, todas ellas importantes en el desarrollo de la autodirección.

Oviedo (2015) realiza un estudio sobre el Aprendizaje Basado en Problemas con el objetivo de conocer el impacto que tiene la aplicación de dicha estrategia en el desarrollo de la competencia de pensamiento crítico, para lo cual hizo uso de un método mixto. Dicha estrategia fue implementada con estudiantes de la carrera de Psicología, en la cual el docente proporcionó a los estudiantes un caso a resolver de forma científica. En este estudio, se utilizó como instrumento el Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales de Olivares

y Wong, con la intención de conocer la percepción de los estudiantes sobre su aprendizaje y las habilidades que habían adquirido al utilizar el ABP, como lo es la autorregulación del aprendizaje, en donde se identificó áreas positivas como la investigación.

Otro estudio lo realiza Alarcón (2013), con el objetivo de conocer el beneficio que tiene la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas para el desarrollo del pensamiento crítico. A partir de la utilización de un método cualitativo, el cual fue implementado con estudiantes de la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad pública del estado de Morelos, mediante una evaluación diagnóstica y una lista de cotejo, los resultados indicaron un alcance de la estrategia en diversas variables que favorecían el desarrollo del auto-aprendizaje, como lo es el análisis crítico y colaborativo, mismos que son indispensables para que en este caso el estudiante desarrolle la competencia de la autodirección.

Becerril (2012) realiza una investigación con el objetivo de conocer la influencia en el desarrollo del pensamiento crítico, al utilizar la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas, donde se aplica el método cualitativo, con un diseño de investigación narrativo (Becerril, 2012) a estudiantes de tercer grado de secundaria de una escuela rural, en la asignatura de tutoría. Se hizo uso de instrumentos como entrevistas, una bitácora y el análisis de documentos, mismos que se enfocaron en el área de conocimientos de los estudiantes. El estudio indica un resultado favorable para el desarrollo del pensamiento crítico, en donde se da realce, entre otras variables, a la autorregulación del aprendizaje que por ende no puede concebirse sin las competencias del pensamiento crítico.

Finalmente Pantoja y Covarrubias (2013) realizan un estudio en el que utilizan la estrategia ABP con la finalidad de desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, creativo o de solución de problemas en estudiantes de sexto semestre de nivel medio superior en la asignatura de biología. El es-

tudio contó con la participación 39 estudiantes. Se utilizó un diseño cuasi-experimental con un esquema de pre-prueba-intervención-post-prueba. En el estudio, Pantoja y Covarrubias (2013) señalan ciertos problemas que afectan el aprendizaje de los estudiantes, el primero de ellos es que los estudiantes tienen dificultades para aprender temas de biología y la segunda, es que muchos de los profesores no relacionan los temas con situaciones de la vida diaria, por lo que a los estudiantes no les resulta interesante la biología.

Con la aplicación de la estrategia ABP se intentó que los estudiantes busquen una solución viable a través de la cual generaran discusiones en las que se tomara en consideración el punto de vista de sus compañeros para lograr la resolución del problema. Por lo que corresponde al grupo control, la estrategia que se utilizó se apegó al modelo educativo de la escuela, el cual se enfoca en un modelo constructivista que dista mucho del modelo tradicional. En este grupo, el docente a cargo de la materia utilizó técnicas didácticas como lluvia de ideas, resúmenes, mapas conceptuales, prácticas de laboratorio, etc. (Pantoja y Covarrubias, 2013).

En la evaluación de los resultados se observó que el grupo experimental obtuvo mejores notas en el post-prueba, a pesar de que el docente a cargo de la materia en el grupo control utilizó diversas estrategias constructivistas para la enseñanza. Esto se debe a que mediante la estrategia ABP, los estudiantes desarrollan habilidades que favorecen los procesos de aprendizaje.

Método

El método de investigación que se utilizó en este estudio fue el mixto, ya que permite profundizar en el proceso de investigación, al integrar el enfoque cuantitativo y el cualitativo para aprovechar las ventajas de cada uno de ellos, favoreciendo la observación y el estudio de una forma más eficaz en el proceso de investigación. Se logra así como bien mencionan Valenzuela y Flores (2011) obte-

ner una serie de datos y evidencias mediante el uso de un solo estudio que facilite la comprensión de la investigación, esto a través del análisis de diversas perspectivas del problema, que de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, (2010) favorece el aprovechamiento y optimización de las fortalezas del método cualitativo y cuantitativo, al tiempo que se minimizan sus debilidades.

Se manejó un diseño cuasi-experimental con un grupo control y uno experimental, debido a la naturaleza del procedimiento, el cual no se llevó a cabo de forma aleatoria, debido a que la investigación se enfocó en un determinado grupo de estudiantes, lo que implicó un control moderado de las variables (Valenzuela y Flores, 2011). Por otro lado Bono (2012) menciona que este tipo de diseños aportan información sobre el desarrollo y evolución de los cambios que se observan durante el proceso de investigación.

Participantes

El estudio contó con la participación de 51 estudiantes de Nivel Medio Superior de cuarto semestre, en la asignatura de inglés, de los cuales 34 son mujeres y 17 son hombres, y su edad oscila entre los 15 y 17 años. Se tomó en consideración a estos alumnos debido a que al encontrarse en el último semestre en el que se cursa la materia de inglés era importante realizar cambios en el proceso de enseñanza que les permitieran desarrollar más y mejores habilidades, favoreciendo su proceso de aprendizaje. El bachillerato en el que se encuentran los jóvenes está ubicado en el municipio de Naupan, en el norte del Estado de Puebla, la mayoría de estos estudiantes hablan náhuatl (la lengua indígena más hablada en México) y español, provenientes de comunidades cercanas al municipio.

Los 51 estudiantes están divididos en dos grupos de acuerdo a la organización institucional, en grupo A y B, para la presente investigación se tomó al grupo A para la aplicación de la estrategia ABP. Dicho grupo se caracteriza por ser dinámico,

se puede apreciar que es difícil para algunos estudiantes trabajar en equipo, por lo que la aplicación de la estrategia ABP, podría ofrecer una visión del grado de participación que se podría obtener en diversos estudiantes con dificultades de integración.

El tipo de muestreo utilizado es el de conveniencia o no probabilístico, el cual según Ávila (2006), permite seleccionar a los sujetos de estudio para analizar, basado en las características y criterios afines a la investigación. La muestra para el presente estudio está conformada por los estudiantes descritos con anterioridad con permiso de las autoridades educativas de la institución a la que pertenecen.

Instrumentos

El estudio se realizó a través de dos instrumentos de medición, uno cualitativo y otro cuantitativo, a través de los cuales se obtuvieron diversos datos que permitieron realizar un análisis sobre la viabilidad del uso de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. El primer instrumento de medición es de carácter cuantitativo y es el Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales de Olivares y López (2015), mediante el cual es posible conocer la percepción que tienen los jóvenes de ellos mismos y de esta forma apoyar a la mejora de estrategias que favo-

rezcan su aprendizaje. El segundo instrumento de medición corresponde al área cualitativa, el cual se basa en la revisión de un portafolio de evidencias mediante una rúbrica.

Instrumento cuantitativo: Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales

El Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales (Olivares y López, 2015) utilizado en esta investigación se puede observar en la tabla 1. La sección de autodirección de dicho cuestionario está conformado por diez ítems pertenecientes a tres diferentes dimensiones: a) estrategias de aprendizaje, b) manejo de emociones y c) mejora continua. Estas dimensiones proveen información sobre los estudiantes y a su vez, permiten conocer qué tan cerca se encuentran de las condiciones deseables. Por otra parte, el cuestionario provee la ventaja de ser confiable y estar validado a través del coeficiente de Alfa de Crobach, con un valor de 0.659 para la sección de autodirección.

Para la codificación de los ítems se utilizó la escala tipo Likert con la siguiente valoración: 1 totalmente de acuerdo, 2 de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 en desacuerdo y 5 totalmente en desacuerdo.

Tabla 1. Sección de autodirección del Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales

Dimensiones	Ítem	Codificación deseable según la escala de Likert
Estrategias de aprendizaje	Tengo claras mis metas de aprendizaje en cada curso	1
	Leer es algo que evito si es posible	5

Dimensiones	Ítem	Codificación deseable según la escala de Likert
Manejo de emociones	Me gusta probar nuevas tecnologías	1
	Me siento feliz por lo que soy	1
	Sé reconocer los logros de los demás	1
	Intento superar mis debilidades	1
	Quiero aprender cosas nuevas	1
	Me gusta entender en qué me equivoqué en un examen	1
Mejora continua	Soy exitoso en mis estudios	1
	Ajusto mis estrategias si no estoy alcanzando mis metas	1

Instrumento cualitativo: Portafolio de evidencias

Este instrumento cualitativo corresponde a una revisión de textos, a través de la rúbrica que se puede observar en apéndice A. En esta rúbrica se analizó diversas características que permiten conocer el nivel que cada estudiante tiene en las tres dimensiones propuestas en el cuestionario anterior: estrategias de aprendizaje, manejo de emociones y mejora continua. Las dimensiones antes señaladas, permiten observar el comportamiento y aptitudes que los estudiantes aplican en la resolución de un problema.

Procedimiento

La aplicación de los instrumentos de medición cuantitativa (pre-test y post-test) y cualitativa (portafolio de evidencias) fueron aplicadas a ambos grupos. A pesar de que en el caso del grupo B, no se esperaba cambios en su desempeño y aprendizaje en el post-test, debido a que se mantuvo el proceso enseñanza-aprendizaje tradicional que no promueve el desarrollo de habilidades de autoaprendizaje.

La estrategia ABP se aplicó en el tema correspondiente según los Planes y Programas de Estudio del Bachillerato General y Estatal (Puebla,

2006). Se trabajó con el tema en inglés “phrasal verbs inseparable”, y en base a este tema se planteó el siguiente problema:

En equipos de 4 personas realiza un escrito en el que menciones los pasos a realizar en un viaje de esparcimiento en el cual hagas uso de “phrasal verbs inseparable”. El docente solamente guió a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y los apoyó en la resolución de dudas. Sin embargo, el estudiante debió investigar a qué se refieren los phrasal verbs inseparables y en base a ello iniciar su trabajo.

Los pasos que se siguieron para la aplicación de dicha estrategia se pueden observar en la figura 1 y en el apéndice B aplicados al grupo experimental, donde se menciona el rol que tiene el docente y el estudiante, así como también las sub competencias a evaluar.

La información que se recabó permitió valorar los resultados obtenidos del método cuantitativo y cualitativo, mediante la técnica de triangulación, se pudo verificar la confiabilidad de los resultados encontrados, al contrastarlos y estudiarlos, a fin de determinar de forma segura los resultados.

Resultados del cuestionario de autodirección

El Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales, que se puede observar en la tabla 1, fue aplicado a dos grupos de estudiantes, en la asignatura de inglés, que cursan el cuarto semestre en educación media superior. El primer grupo es el grupo experimental integrado por 23 alumnos y el segundo grupo, el grupo de control conformado por 28 alumnos. Ambos grupos respondieron el cuestionario de competencias genéricas (pre-

test y post-test), teniendo en consideración que los resultados de los grupos se tomaron del post-test, el cual fue aplicado al finalizar el tema “phrasal verbs”, tema que comprendió un período de 15 días, con 5 sesiones presenciales correspondientes al horario institucional con base en los planes de clase establecidos por el docente y acorde a los Planes y Programas planteados por la SEP (2006).

Es importante hacer mención que no se observaron cambios relevantes entre el grupo de control y el grupo experimental en el pre-test como se muestra en la figura 2.

Pre test del grupo experimental y grupo control

Figura 2. Resultados de la aplicación del Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales (pre test) al grupo experimental y al grupo control, (datos recabados por el autor).

Por otra parte, en los resultados del pre-test y post-test aplicados al grupo control, no se observaron cambios relevantes. Esto se justifica, ya que al no haber sido expuesto a la implementación de alguna estrategia de aprendizaje que promoviera la competencia de la autodirección, los resultados no variarían en un post-test.

Para el análisis de los datos obtenidos del Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales, se consideró un nivel de confianza de 95% y, de acuerdo a la población (menor) de 23 estudiantes, se establece como referencia un valor crítico de 1.71 de acuerdo a la distribución T-Student, con un grado de libertad de 22. Con base en estos datos se

tiene que el valor crítico (1.71) deber ser superado para aceptar la Hi.

Por tanto para el análisis y comprobación de la Hi se analizan en primer lugar, los datos obtenidos de ambos grupos respecto de los reactivos del Cuestionario de Competencias Genéricas Indi-

viduales, que aparecen en la figura 3, tomando en consideración sus tres dimensiones: estrategias de aprendizaje, manejo de emociones y mejora continua.

Figura 3. Resultados de la aplicación del Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales (post test) al grupo experimental y al grupo control, (datos recabados por el autor).

En la figura anterior se aprecia la diferencia entre el grupo de control y el grupo experimental, de acuerdo al promedio obtenido en las tres sub competencias. En donde el segundo grupo obtiene resultados más favorables en los rubros de “manejo de emociones” y “mejora continua”, considerando que el puntaje deseado debe acercarse a uno, basándose en el cuestionario de Competencias Genéricas Individuales. Así, también se resalta que la diferencia más significativa entre ambos grupos corresponde al área de mejora continua.

Sin embargo, como se muestra en la tabla 2, los ítems que obtienen mejores resultados, en el grupo experimental, se encuentran en la dimensión de manejo de emociones, que corresponden a: “me siento feliz por lo que soy”, con 1.34 y “quiero aprender cosas nuevas”, con 1.30 de promedio.

Por otra parte, es necesario destacar que en los resultados obtenidos en la dimensión de estrategias de aprendizaje, que se encuentran en la tabla 2, el grupo control obtuvo un mejor resultado que el grupo experimental, tomando en consideración que 5 es un valor favorable para el ítem “leer es algo

que evito sí es posible”, en donde el grupo control tiene un promedio de 3,54, en contraste con el grupo experimental, que cuenta con un promedio de 3,34.

Tabla 2. Resultados de estadística sobre el Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales.

Dimensiones	Ítem	Promedio	
		Grupo Control	Grupo Experimental
Estrategias de aprendizaje	Tengo claras mis metas de aprendizaje en cada curso	2.07	1,95
	Leer es algo que evito si es posible	3,54	3,34
Manejo de emociones	Me gusta probar nuevas tecnologías	1,86	1,78
	Me siento feliz por lo que soy	1,46	1,34
	Sé reconocer los logros de los demás	1,61	1,47
	Intento superar mis debilidades	2.14	1,86
	Quiero aprender cosas nuevas	1,57	1,30
	Me gusta entender en qué me equivoqué en un examen	1,89	1,69
Mejora continua	Soy exitoso en mis estudios	2.79	2,60
	Ajusto mis estrategias si no estoy alcanzando mis metas	2,61	2

De esta forma, los resultados obtenidos a través de la prueba de hipótesis, detallada en la tabla 3, muestran que el valor T-student de 2.36 supera el valor crítico 1.71, por lo que se acepta la H_1 , la cual

establece que la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas promueve el desarrollo de la autodirección en cursos de inglés.

Tabla 3. Resultado de prueba de hipótesis

Resultados de prueba de hipótesis	
Indicador	Valores
Valor Crítico	1.71
Valor de prueba (<i>t-student</i>)	2.36
Diferencia entre medias	-0.20

Resultados del instrumento revisión de textos

La revisión de textos es una estrategia que permitió contrastar los resultados obtenidos de los trabajos de investigación de los equipos en ambos grupos, donde se evaluaron las siguientes dimen-

siones o sub habilidades: 1.Estrategias de aprendizaje, 2.Manejo de emociones y 3.Mejora continua, mismas que están basadas en la rúbrica de la tabla 2. Los resultados obtenidos se pueden observar en las figuras 4 y 5, donde se muestran cuántos equipos alcanzaron el nivel alto, medio o bajo.

Figura 4. Resultados de la rúbrica de la tabla 3, del grupo control (datos recabados por el docente a cargo).

Figura 5. Resultados de la rúbrica del apéndice A del Grupo experimental (datos recabados por el docente a cargo).

También en las figuras 4 y 5 se pueden apreciar de una mejor forma los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores por parte del grupo control y el grupo experimental, en donde éste último obtuvo mejores resultados, al tener 5 de los 6 equipos calificados con un desempeño alto y sólo 1 con un desempeño medio, en comparación con el grupo control, en donde 6 de los equipos obtuvieron un desempeño medio y el restante un desempeño bajo.

Es importante destacar que al concluir el tema de “phrasal verbs” los estudiantes del grupo experimental, bajo la dirección del docente, discutieron las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo se sintieron al trabajar en equipo? 2. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos a los que se enfrentaron para resolver el problema? 3. ¿Cómo se sintieron al trabajar de forma autónoma? Esto con la finalidad de conocer la opinión de los estudiantes al trabajar de una forma completamente diferente a la tradicional.

En la primera pregunta, los estudiantes resaltaron que el trabajo que realizaron en equipo les permitió integrarse más como compañeros y las dudas que surgían las podían resolver en conjunto. Por lo que respecta a los principales obstáculos que encontraron, se resalta la organización para trabajar de forma colaborativa, al tener que empujar diferentes formas de hacer las cosas. En segundo lugar, los estudiantes mencionaron que el tema “phrasal verbs” les resultó complicado porque nunca lo habían trabajado. En este punto es importante agregar que en los textos entregados por los estudiantes, un 21% (5 alumnos) comentaron que buscar la información por sus propios medios, sin que el docente explicara detalladamente el tema, fue el principal obstáculo al que se enfrentaron.

Finalmente, en el punto que corresponde al trabajo de forma autónoma, la mayoría de los estudiantes coincidió en que se sintió bien, a pesar de los obstáculos que se les presentaron, haciendo alusión que éste tipo de actividades les había agradado, ya que adquirirían más confianza en ellos mismos y aprendía nuevas cosas solos. De igual

forma, los estudiantes mencionaron su interés y motivación por mejorar sus estrategias de aprendizaje, a fin de aprovechar al máximo sus capacidades.

Conclusión

La investigación tuvo a fin responder de qué forma la estrategia ABP puede ser una herramienta que permita a los estudiantes de una institución pública desarrollar la competencia de Autodirección. Para esto se midió: 1) el cambio de autodirección en las tres sub competencias, antes y después de la aplicación de la estrategia ABP y 2) el desarrollo de la autodirección, mediante una rúbrica de valoración durante la aplicación de la estrategia, encontrando resultados favorables en ambos puntos, al corroborar que la estrategia favorece que los estudiantes participen de forma activa en el proceso de su aprendizaje. Por tanto, la implementación de la estrategia ABP permitió el desarrollo de la autodirección en los estudiantes.

De esta forma, se considera la flexibilidad de la aplicación de la estrategia ABP para el desarrollo de la autodirección en contextos muy variados, a pesar de encontrarse con importantes limitantes como el acceso y manejo de las TIC. Si bien, son un medio importante para buscar y conseguir información, en comunidades donde el acceso es limitado, el estudiante puede encontrar la forma de solucionar los problemas planteados a través de otros medios que considere pertinente. El punto que se debe resaltar es la búsqueda de soluciones, la disposición y motivación de los estudiantes para finalizar el trabajo de forma satisfactoria.

Finalmente, se menciona el alcance que puede tener un docente para realizar cambios favorables en los estudiantes, no sólo en cuestiones académicas, sino también en la motivación que éste puede transmitir y fomentar para lograr que los estudiantes se sientan respaldados y seguros al iniciar actividades nuevas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Armenta Hernández, M. D., Salinas Urbina, V., & Montera Gutierrez, F. (2013). Aplicación de la Técnica Edicativa Aprendizaje Basado en Problemas para la Capacitación a Distancia (E-Learning). *RIED*, 16(1), 57-83.
- Bono, C. R. (2012). Diseños cuasi-experimentales y longitudinales. Universidad de Barcelos. Obtenido de Universitat de Barcelona.
- Chocarro, E., González Torres, M. C., & Sobrino, Á. (2007). Nuevas orientaciones en la formación del profesorado para una enseñanza centrada en la promoción del aprendizaje autorregulado de los alumnos. *Estudios sobre Educación*, 12, 81-98.
- Gülseren, K., Dicle, A., & Ugur, A. (2009). A Longitudinal Analysis of the Self-Directed Learning Readiness. *Journal of Nursing Education*, 286-290.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw Hill.
- Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-Based Learning. What and How Do Student Learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235-266.
- L. Boyer , S., R. Edmondson, D., B. Artis, A., & Fleming, D. (2014). Self-Directed Learning: A tool for lifelong Learning. *Journal of Marketing Education*, 20-32.
- Lamas, R. H. (2008). Aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento académico. *Liberabit*, 14, 15-20.
- Morales, B. P., & Landa, F. V. (2004). Aprendizaje Basado en Problemas. *Theoria*, 13(1), 145-157.
- Olivares , S. L., & López, M. V. (2015). Medición de la autopercepción de la autodirección en estudiantes de medicina de pregrado. *Investigación en Educación Médica*, 4(14), 75-80.
- Poot Delgado, C. (2013). Retos del Aprendizaje Basado en Problemas. *Enseñanza e Investigación en Psocología*, 18(2), 307-314.
- Prieto, J. H. (2012). *La competencias en la docencia universitaria*. México: Pearson.
- Restrepo, G. B. (2013). Informes de investigación y ensayos inéditos. *Fundamentos teóricos de la evaluación por competencias: trazabilidad histórica del concepto*. Universidad de Antioquia, 13(2), 14-23.

- Salgado, F., Corrales, J., Muñoz, L., & Delgado, J. (2012). Diseño de programas de asignaturas basados en competencias y su aplicación en la Universidad del Bío, Chile. *Revista chilena de ingeniería*, 20(2), 267-278.
- Strohfeldt, K., & T. Grant, D. (2010). A Model for Self-Directed Problem-Based Learning for. *American Journal of Pharmaceutical*.
- Tobón, S. (2006). Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Obtenido de http://maristas.org.mx/gestion/web/doctos/aspectos_basicos_formacion_competencias.pdf
- Valenzuela, J. R., & Flores, M. (2011). *Fundamentos de investigación educativa, Vol. 2: El proceso de investigación educativa*. Monterrey, Nuevo León, México.
- Vives-Varela, T., Durán-Cárdenas, C., Varela-Ruiz, M., & Fortoul van der Goes, T. (2013). La autorregulación en el aprendizaje, la luz de un faro en el mar. *Investigación en Educación Médica*, 3(9), 34-39.

APÉNDICE A

Rúbrica de valoración para las habilidades de la autodirección en el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de educación media superior

Habilidades de autodirección	Nivel de valoración		
	Alto	Medio	Bajo
Estrategias de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> -Identifica el problema sin ayuda del docente. -Busca y selecciona información a través de diversos medios (TIC) que le permiten encontrar una solución. -Trabaja en equipo y llega a acuerdos que favorecen la solución del problema. 	<ul style="list-style-type: none"> -Presenta dificultad para identificar el problema y requiere de apoyo del docente. -La información recabada no permite solucionar por completo el problema. -Utiliza en menor medida las TIC. -No se logra una consolidación de acuerdos viables dentro del equipo que permitan solucionar el problema. 	<ul style="list-style-type: none"> -No logra identificar el problema y requiere constante apoyo del docente. -La información recabada no permite solucionar el problema. -No utiliza las TIC para buscar y seleccionar información. -No llega a ningún acuerdo con su equipo.
Manejo de emociones	<ul style="list-style-type: none"> -Manifiesta una actitud proactiva. -Cumple adecuadamente la tarea o rol que se le designó en el equipo. -Tiene una actitud respetuosa hacia sus compañeros de equipo y las propuestas que realizan. -Resuelve las diferencias de forma respetuosa. -Interactúa con facilidad con los miembros del equipo. 	<ul style="list-style-type: none"> -Cumple su rol o tarea sin proponer otras alternativas. -Es poco tolerante a opiniones y propuestas diferentes a las suyas. -Presenta dificultades para la resolución de diferencias en su equipo de trabajo. -Presenta dificultades para interactuar con los miembros del equipo. 	<ul style="list-style-type: none"> -No cumple con su rol o tarea asignada. -No muestra una actitud respetuosa hacia sus compañeros. -No es tolerante y no acepta opiniones y propuestas diferentes a las suyas. -La relación con sus compañeros es conflictiva y no logra resolver sus diferencias.

Habilidades de autodirección	Nivel de valoración		
	Alto	Medio	Bajo
Mejora continua	-Identifica sus fortalezas y debilidades. -Propone soluciones a las debilidades encontradas. -Analiza la aplicación de lo aprendido en la vida diaria	-El docente les apoya a identificar sus fortalezas y debilidades. Así como también las posibles soluciones a los problemas encontrados y su aplicación en la vida diaria.	El docente señala sus fortalezas y debilidades al tiempo que le proporciona diversas soluciones a los problemas que se enfrentaron. Finalmente, el docente señala la aplicación de lo aprendido en la vida diaria.

APÉNDICE B

Proceso de implementación de la estrategia didáctica Aprendizaje Basado en Problemas

Fecha de aplicación	Fases de implementación de la estrategia ABP de (Morales & Landa, 2004)	Actividades auto dirigidas	Integración de la autodirección en cada actividad
17 de Febrero	*Leer y analizar el escenario del problema *Lluvia de ideas	El docente da a conocer el problema y resuelve dudas referentes a la comprensión del mismo	El estudiante debe trabajar en equipo, analizar el problema y mediante una lluvia de ideas plantear las posibles soluciones
18 de Febrero	*Hacer una lista de lo que se conoce	El docente pide la integración de una lista de aquellas cosas que conocen y que desconoce	En equipo, el estudiante realiza una lista de todos aquellos elementos que conoce del problema y que son útiles para su resolución.
18 de Febrero	*Hacer una lista de lo que el estudiante ignora		En equipo el estudiante realiza una lista de aquello que desconoce y que es fundamentales para la resolución del problema.

Fecha de aplicación	Fases de implementación de la estrategia ABP de (Morales & Landa, 2004)	Actividades auto dirigidas	Integración de la autodirección en cada actividad
19 de Febrero	*Hacer una lista de lo que necesita realizar para la resolución del problema	El docente pide la realización de una lista en la que el equipo mencione las acciones que necesita realizar para solucionar el problema	En equipo los estudiantes realizan una lista de las acciones que deben realizar para poder solucionar el problema
19 de Febrero	*Definir el problema	El docente apoya en la resolución de dudas.	Los estudiantes deben limitar el problema y plantear la solución
19 al 22 de Febrero	*Buscar información	El estudiante busca información sobre el tema que le permita llegar a la resolución del problema	Los estudiantes deben buscar información confiable en diversos medios que les permitan obtener las herramientas necesarias para la resolución del problema
23 de Febrero	*Presentación de resultados	El docente hace una retroalimentación sobre el tema.	Por equipo los estudiantes presentan su trabajo escrito.
24 de Febrero	**Actividad de reflexión	El docente plantea la siguientes interrogantes a los estudiantes: ¿Cómo me sentí al trabajar en equipo? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos a los que me enfrente para resolver el problema? ¿Cómo me sentí al trabar de forma autónoma?	De forma individual los estudiantes responderán las preguntas, las comentarán en equipo y con base en ello realizarán una conclusión.